

**SOG'LIQNI SAQLASH HUQUQLARNING DAVLAT TOMONIDAN
HIMOYALANISHI**

Musirmonova Adiba Boyxuroz qizi

*Toshkent Davlat Yuridik Universiteti, Davlat boshqaruv huquq
magistritura talabasi*

Annotatsiya: Ushbu maqolamizda O'zbekiston Respublikasida sog'liqni saqlash tizimining qay darajada davlat tomonidan himoyalanganligining huquqiy tomonlarini ko'rib chiqamiz. Unda 1996-yildagi qabul qilingan qonun hamda uning bugungi kungacha tahrir qilingan qisimlarini ko'rib chiqamiz. Shuningdek Harakatlar strategiyasi doirasida amalga oshirilayotgan ishlar bilan ham atroflicha yoritib o'tilgan.

Kalit so'zlar: qonun, loyiha, farmon, yangi tahriri, o'zgartirish, sog'liqni saqlash, himoyalash, inson huquqlari, tabiiy huquqlar, konsitutsiya, harakatlar strategiyasi, amaldagi ijrosi, muammo va kamchiliklar.

Kirish.

Avvalambor O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaning IX bobida fuqarolaming mulkdor bo'lish, mehnat qilish, dam olish, tegishli holatlarda ijtimoiy ta'minot olish, bilim olish kabi iqtisodiy va ijtimoiy huquqlari qatorida 40-moddada har bir fuqaroning malakali tibbiy xizmatdan foydalanish huquqiga ega ekanligi kafolatlangan. Ushbu-moddaning talqinida malakali tibbiy xizmat tushunchasiga tibbiy-ijtimoiy yordamning barcha ko'rinishlari - birlamchi tibbiy-sanitariya, tez, shoshilinch va ixtisoslashtirilgan tibbiy yordam kirishi nazarda tutiladi.

Zero, Konstitutsiyaning 43-moddasida davlat tomonidan barcha fuqarolaming qonunlar bilan mustahkamlangan huquq va erkinliklarining ta'minlanishi kafolatlangan. Xususan, davlat tomonidan har bir fuqaroning malakali tibbiy xizmatning barcha turlaridan foydalana olishi uchun zarur bo'lgan shart-sharoit va imkoniyatlar yaratiladi.

Fuqarolar huquq va erkinliklarining daxlsizligini ta'minlash maqsadida Konstitutsiyada tegishli kafolatlar keltirilgan. Jumladan, 44-moddaga muvofiq har bir shaxsga o'z huquq va erkinliklarini sud orqali himoya qilish, davlat organlari, mansabdor shaxslar, jamoat birlashmalarining g'ayriqonuniy xatti-harakatlari ustidan sudga shikoyat qilish huquqi kafolatlangan. Binobarin, voyaga etmaganlar, mehnatga layoqatsizlar va yolg'iz keksalarning huquqlari davlat himoyasida ekanligi Konstitutsiyaning 45-moddasida alohida ta'kidlanadi.

Mantiqiy jihatdan qonunchilikda belgilangan huquq va erkinliklarga egalik ma'lum bir burch, majburiyatlarning bolishini nazarda tutadi. Xususan, Konstitutsiyaning XI bobi fuqarolarning burchlariga bag'ishlangan. Burch, majburiyatlarga rioya qilmaslik yoki ulaming talablarini toliq bajarmaslik holatlari bo'yicha mas'uliyat amaldagi qonunchilikda belgilangan tartibda fuqarolarning turli xil javobgarlikka tortilishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun huquq, majburiyat va javobgarlik hamisha o'zaro uzviy bog'liq tushunchalar tarzida qabul qilinishi lozim.

Adabiyotlar tahlili.

Mazkur Qonun O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi tomonidan 1996 yil 29 avgustda qabul qilinib, 2021-yil 21-apreldagi O'RQ-683-sonli [Qonuni](#) kuchga kirgan. 1996-yilgi Qonun 6 qism, 47 moddadan iborat. Ta'kidlash lozimki, shundan so'ng o'tgan davrda ushbu Qonunni mukammallashtirish maqsadida unga qator o'zgartishlar va qo'shimchalar kiritilgan.

2021-yilgi taxrirda qonunning birinchi qismi "Umumiy qoidalar" deb nomlangan. Xususan, 2-moddada Fuqarolar sog'lig'ini saqlash to'g'risidagi qonunchilikning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

- fuqarolarning sog'liqni saqlashga doir huquqlari davlat tomonidan kafolatlanishini ta'minlash;
- fuqarolarning sog'liqni saqlash turmush tarzini shakllantirish;
- fuqarolarning sog'liqni saqlash turmush tarzini shakllantirish;
- davlat organlari, korxonalar, muassasalar, tashkilotlar, jamoat birlashmalarining fuqarolarning sog'lig'ini saqlash sohasidagi faoliyatini huquqiy jihatdan tartibga solish.

Yuqorida keltirilganlardan uchinchi vazifani alohida sharhlash lozim. Umum qabul qilingan fikrga ko'ra, inson salomatligining taxminan 48-52% - turmush tarzi, 18-20% - nasi va irsiy xususiyatlar, 18-20% - ekologik omillar va, nihoyat, 8-10% - unga ko'rsatiladigan tibbiy yordam bilan bog'liqdir. Demak, tibbiyot xodimlarining faoliyati, o'z vaqtida tolaqonli va sifatli tibbiy yordam ko'rsatilishi mavhum tarzda inson sog'lig'ining taxminan faqat o'ndan bir qisminigina ta'minlashi mumkin.

Fuqarolaming sog'ligini saqlash keng kolamli muammo bo'lib, bunga avvalambor har bir shaxsning o'zi, qolaversa, davlat idoralari, korxonalar, muassasa, tashkilot, jamoat birlashmalari rahbarlari va tegishli mutassadi shaxslar ustuvor, dolzarb masala sifatida yondoshib, jiddiy e'tibor berishi lozim.

Qonunda fuqarolar sog'lig'ini saqlashning quyidagi asosiy 5 printsiplari keltirilgan:

- sog'liqni saqlash sohasida inson huquqlariga rioya qilinishi;
- aholining barcha qatlamlari tibbiy yordamdan bahramand bo'la olishi;
- profilaktika chora-tadbirlarining ustuvorligi;
- sog'ligini yo'qotgan taqdirda fuqarolaming ijtimoiy himoya qilinishi;
- tibbiyot fanining amaliyot bilan birligi (3-modda).

Shuningdek, Qonunning ushbu qismida fuqarolaming sog'ligini saqlash sohasida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining, Sog'liqni saqlash vazirligining, mahalliy davlat hokimiyati organlarining vakolatlari haqida malumotlar berilgan.

Qonunga muvofiq sog'liqni saqlashning davlat, xususiy va boshqa tizimlari farqlanadi. Sog'liqni saqlashning davlat tizimi davolash-profilaktika muassasalari aholiga davlat tomonidan kafolatlangan tibbiy yordamni bepul ko'rsatadi. Bepul ko'rsatiladigan tibbiy yordamning hajmi va tartibi qonunchilik bilan belgilanadi. Shu bilan birga belgilangan davlat tomonidan kafolatlangan tibbiy yordamdan tashqari tibbiy va boshqa xizmatlar qo'shimcha hisoblanib, ularga belgilangan tartibda fuqarolar tomonidan haq to'lanadi.

Davlat tomonidan kafolatlangan tibbiy xizmatlar doirasiga quyidagi tibbiy xizmatlar kiradi. O'zbekiston Prezidentining 1998 yil 10 noyabrdagi 2107-farmoni

bilan tasdiqlangan «Sog'liqni saqlash tizimini isloh qilish davlat dasturi»ga asosan davlat tomonidan kafolatlangan bepul tibbiy xizmatlar doirasiga quyidagilar kiradi:

- shoshilinch, kechiktirib bo'lmaydigan tibbiy yordam ko'rsatish;
- sog'liqni saqlash tizimining birlamchi bo'g'inida va bir qator davlat davolash-profilaktika muassasalarida, birinchi navbatda qishloq joylardagi tibbiyot muassasalarida tibbiy xizmatlar ko'rsatish;

- aholini yuqumli kasalliklarga qarshi immunizatsiyalash va emlash;
- ijtimoiy ahamiyatga ega va atrofdagilar sog'lig'iga xavf tug'diruvchi sil, xavfli o'sma, ruhiy, narkologik, endokrinologik hamda kasb kasalliklariga duchor bo'lgan shaxslarga ixtisoslashgan tibbiy yordam ko'rsatish;

- bolalarni tekshiruvdan o'tkazish va davolash (pulli muassasalardan tashqari);

- 15-17 yoshdagi o'smirlarni hamda chaqiruv komissiyalarining yo'llanmalari bilan chaqiriq yoshidagi (18-27 yosh) shaxslarni tekshiruvdan o'tkazish va davolash;

- homiladorlarga tibbiy xizmat ko'rsatish (pulli muassasalardan tashqari);
- bemorlarning imtiyozli toifalariga (nogironlar, urush veteranlari, g'irt yetimlar va boshqalar) bepul tibbiy xizmat ko'rsatish¹ kabilar kiradi.

Qonunning ikkinchi - "Fuqarolar sog'lig'ini huquqiy jihatdan muhofaza qilish" qismida fuqarolarning umuman va ayrim toifalarining sog'lig'ini saqlash masalalarining huquqiy jihatlari yoritilgan.

Jumladan, Konstitutsiyaning 18-moddasiga mos tarzda fuqarolarning sog'liqni saqlash borasidagi huquqlarining daxlsizligi va davlat tomonidan ularning yoshi, jinsi, irqi, millati, tili, dinga munosabati, ijtimoiy kelib chiqishi, e'tiqodi, shaxsiy va ijtimoiy mavqeidan qat'i nazar ta'minlanishi ta'kidlangan. Zero, davlat kasalliklarning har qanday shakllari borligidan qat'iy nazar fuqarolarning kamsitishlardan himoya qilishi kafolatlangan.

Qonunning 18-moddasiga binoan fuqarolar davlat sog'liqni saqlash tizimi muassasalarida oilaga taalluqli masalalar, o'zlarida ijtimoiy ahamiyatli yoki atrofdagilar uchun xavfli kasalliklar bor-yo'qligi masalalari, nikoh va oila

¹ PQ 1998 yil 10 noyabrda 2107-farmoni bilan tasdiqlangan «Sog'liqni saqlash tizimini isloh qilish davlat dasturi.

munosabatlarning tibbiy-ruhiy, tibbiy-irsiy va boshqa jihatlari yuzasidan bepul maslahat olish va tekshiruvdan o'tish huquqiga ega. Ayni shu moddada har bir oila o'ziga oilaviy shifokomi tanlash, bolali oilalar esa qonunchilikda belgilangan imtiyozlardan foydalanish huquqiga ega ekanligi ta'kidlangan. Shuningdek oila qurishdan oldin genetik tekshiruvning mavjudligi ham bu boradagi ishlarning qanchalik olib borilayotganligidan dalolat beradi.

Binobarin, O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksining "Nikohdan o'tayotgan shaxslarni tibbiy ko'rikdan o'tkazish" haqidagi 17-moddasi va ushbu tibbiy ko'rik tartibini belgilovchi Nizom bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Qarorida (365-son, 25 avgust 2003y.) keltirilgan me'yorlar" Fuqarolar sog'lig'ini saqlash to'g'risidagi" Qonunning 18-moddasigamos keladi.

Qonunning mazkur qismda ayrim turdagi kasb-kor bilan shug'ullanuvchi fuqarolar (17-modda), voyaga etmaganlar (19-modda), harbiy xizmatchilar (20-modda), pensiya yoshidagi fuqarolar (21-modda), nogironlar (22-modda) hamda favqulodda vaziyatlarda jabr ko'rgan fuqarolarning sog'liqni saqlash borasidagi huquqlarning xususiyatlari ham berilgan.

Ko'rib chiqilayotgan Qonunda bemor huquqlariga alohida e'tibor berilib, ular 24-moddada keltirilgan. Ushbu moddaga muvofiq tibbiy yordamga murojaat qilgan va bu yordamni olayotgan paytda bemorlar quyidagi huquqlarga egalar:

- tibbiyot va xizmat ko'rsatuvchi xodimlarning hurmat va insoniy munosabatda bo'lishi;
- shifokor va davolash-profilaktika muassasasini tanlash;
- sanitariya-gigiena talablariga javob beradigan sharoitda tekshiruvdan o'tish, davolanish va parvarish qilinish;
- O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan belgilangan tartibda o'z iltimosiga ko'ra boshqa mutaxasislarning konsilium qilishi va ulardan maslahat olish;
- tibbiy yordamga murojaat qilganligi, sog'lig'ining holati, qo'yilgan tashxis va tibbiy muolajalar chog'ida olingan boshqa ma'lumotlarning sir saqlanishi;
- tibbiy muolajalarga o'z ixtiyori bilan rozilik berish yoki rad etish;

- o'z huquq va burchlari, sog'lig'ining holati haqida ma'lumot olish va bu ma'lumotlarni uning manfaatlarini ko'zlagan holda bersa bo'ladigan shaxslarni tanlash;

- ixtiyoriy tibbiy sug'urta doirasida tibbiy va boshqa turdagi xizmatlardan foydalanish;

- tibbiy yordam ko'rsatish jarayonida sog'lig'iga zarar etkazilgan taqdirda ko'rilgan zaraming o'mi qonunchilikda belgilangan tartibda qoplanishi;

Fuqarolar sog'lig'ini saqlash to'g'risidagi" Qonunning 18-moddasiga mos keladi.

Qonunning mazkur qismda ayrim turdagi kasb-kor bilan shug'ullanuvchi fuqarolar (17-modda), voyaga etmaganlar (19-modda), harbiy xizmatchilar (20-modda), pensiya yoshidagi fuqarolar (21-modda), nogironlar (22-modda) hamda favqulodda vaziyatlarda jabr ko'rgan fuqarolarning (23-modda) sog'liqni saqlash borasidagi huquqlarning xususiyatlari ham berilgan.

Ko'rib chiqilayotgan Qonunda bemor huquqlariga alohida e'tibor berilib, ular 24-moddada keltirilgan. Ushbu moddaga muvofiq tibbiy yordamga murojaat qilgan va bu yordamni olayotgan paytda bemorlar quyidagi huquqlarga egalar:

- tibbiyot va xizmat ko'rsatuvchi xodimlarning hurmat va insoniy munosabatda bo'lishi;

- shifokor va davolash-profilaktika muassasasini tanlash;

- sanitariya-gigiena talablariga javob beradigan sharoitda tekshiruvdan o'tish, davolanish va parvarish qilinish;

- O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan belgilangan tartibda o'z iltimosiga ko'ra boshqa mutaxassislarning konsilium qilishi va ulardan maslahat olish;

- tibbiy yordamga murojaat qilganligi, sog'lig'ining holati, ko'yilgan tashxis va tibbiy muolajalar chog'ida olingan boshqa ma'lumotlarning sir saqlanishi;

- tibbiy muolajalarga o'z ixtiyori bilan rozilik berish yoki rad etish;

- o'z huquq va burchlari, sog'lig'ining holati haqida ma'lumot olish va bu

ma'lumotlami uning manfaatlarini ko'zlagan holda bersa bo'ladigan shaxslarni tanlash;

- ixtiyoriy tibbiy sug'urta doirasida tibbiy va boshqa turdagi xizmatlardan foydalanish;

- tibbiy yordam ko'rsatish jarayonida sog'lig'iga zarar yetkazilgan taqdirda ko'rilgan zararning o'rnini qonunchilikda belgilangan tartibda qoplanishi;

- huquqini himoya qilish uchun huzuriga advokat yoki boshqa qonuniy vakil qo'yilishi.

Ushbu moddada keltirilgan bemor huquqlari buzilgan taqdirda bemor yoki uning qonuniy vakili shikoyat bilan davolash-profilaktika muassasasining rahbariyatiga, yuqori boshqaruv organiga yoki sudga murojaat qilishi mumkinligi ta'kidlangan.

Tadqiqot natijalar tahlili.

Yuqorida qayd etilganidek, tibbiy aralashuv, barcha muolajalar kasalligiga doir ma'lumotlarga ega bo'lgan holda fuqaroning ixtiyoriy roziligi bilangina o'tkazilishi mumkin. Bemoming ahvoli uning hohish-irodasini izhor qilish imkonini bermagan, shu bilan birga bemoming manfaatini ko'zlaganda tibbiy aralashuvni kechiktirib bo'lmaydigan hollarda mazkur masala konsiliumda hal qilinadi. Konsiliumni tashkil etish imkoni bo'lmaganda bu qarorni keyinchalik muassasa rahbariyatini xabardor qilish sharti bilan davolovchi yoki navbatchi vrach qabul qiladi.

14-yoshgacha bo'lgan va qonunda belgilangan tartibda muomalaga layoqatsiz deb topilgan shaxslarga nisbatan tibbiy aralashuvga rozilikni ularning qonuniy vakillari beradi. Bu shaxslar bo'lmagan taqdirda ushbu masalani konsilium, konsiliumni yig'ishning imkoni bo'lmaganda davolovchi yoki navbatchi vrach hal qiladi. Zero, Qonun bo'yicha tibbiy aralashuvga muvofiq bemor yoki uning qonuniy vakili tibbiy aralashuvni rad etishi yoki uning to'xtatilishini talab qilishga haqli. Bu holatlarda vrach yozma rad tasdiqnoma olishi, agar buning iloji bo'lmasa guvohlar ishtirokida tegishli dalolatnoma tuzishi mumkin. Binobarin, mazkur

masalada ham, ya'ni tibbiy aralashuv rad etilgan barcha holatlarda yozma rad tasdiqnoma olinishi shartligi ko'zda tutilmagan.

Tibbiy aralashuv bemoming qonuniy vakili tomonidan rad etilib, bu esa bemor uchun og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin bo'lsa, vrach bu haqda tegishli vasiylik va homiylik organlariga xabar berishi shart.

Shu bilan birga Qonunning 28-moddasida fuqarolardagi kasallik atrofdagilarga xavf tug'dirgan holatda shaxs yoki ularning qonuniy vakillarning roziligisiz belgilangan asos va tartibda tibbiy yordam ko'rsatilishi (tibbiy tekshiruv, kasalxonaga yotqizish, kuzatish va yakkalab qo'yish) mumkinligi qayd etilgan. Ushbu me'yor uchun misol tarzida atrofdagilarga tahdidli yuqumli kasalliklarni keltirish mumkin.

Qonunning "Fuqarolarga tibbiy-ijtimoiy yordam ko'rsatish" debnomlangan uchinchi qismidabuyordamningturlixilko'rinishlari berilgan. Xususan, 29-moddaga binoan birlamchi tibbiy-sanitariya yordami davlat sog'liqni saqlash tizimi muassasalari tomonidan aholiga tibbiy xizmat ko'rsatishning asosiy, qulay va bepul turi bo'lib, uning tarkibiga quyidagilar kiradi:

- keng tarqalgan kasallik, shikastlanish, zaharlanish va boshqa shoshilinch holatlarni davolash;
- sanitar-gigienik va epidemiyaga qarshi chora-tadbirlar, eng muhim kasalliklarning tibbiy profilaktikasini o'tkazish;
- oila, onalik va bolalikni muhofaza etish, turar-joylarda fuqarolarga birlamchi tibbiy-sanitariya yordami ko'rsatish bilan bog'liq boshqa chora-tadbirlar o'tkazish.

Xususiylar va boshqa sog'liqni saqlash tizimlari muassasalarida birlamchi tibbiy-sanitariya yordami asosan shartnoma asosida birlamchi tibbiy-sanitariya yordami asosan shartnoma asosida ko'rsatiladi.

Fuqarolarning ayrim guruhlari bundan istisno bo'lib, ularga mazkur yordam bu muassasalarda ham bepul ko'rsatiladi. Aholiga ko'rsatiladigan birlamchi tibbiy-sanitariya yordamining hajmi va tartibini O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi belgilaydi.

Pirovardida ta'kidlash lozimki, "Fuqarolar sog'lig'ini saqlash to'g'risida" O'zbekiston Respublikasi Qonuni boshqa qonun hujjatlari bilan chambarchas bog'liqdir. Unda keltirilgan holat, talablar asosan umumiy xarakterga ega bo'lib, fuqarolar sog'lig'ini saqlashning xususiy jihatlari ushbu masala bo'yicha tayyorlangan tarmoq me'yoriy hujjatlarida aniq va kengroq yoritilgan.

Yuqorida keltirilganlami inobatga olgan holda "Fuqarolaming sog'lig'ini saqlash to'g'risida" amaldagi Qonun va boshqa tarmoq me'yoriy hujjatlaridagi holat, talablarni bilish va ularga izchil rioya qilish ushbu sohada fuqarolaming, shu jumladan ayniqsa tibbiyot va farmatsevtika xodimlarining huquqiy savodxonligi va madaniyati darajasini oshirishda ahamiyatli bo'lishini qayd etish zarur. Shuningdek 2017-2021- yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirish harakatlar strategiyasida Sog'liqni saqlash sohasini yanada rivojlantirish istiqbollari

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7- fevraldagi O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasida to'g'risidagi farmoni qabul qilindi. Ushbu farmonda 2017- 2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasi belgilangan:

- Davlat va jamiyat qurilishini takomillashtirish;
- Qonun ustuvorligini ta'minlash va sud huquq tizimini yanada isloh qilish;
- Iqtisodiyotni yanada rivojlantirish va liberallashtirish;
- Ijtimoiy sohani rivojlantirish;
- Xavfsizlik, millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglikni ta'minlash, chuqur o'ylangan, o'zaro manfaatli va amaliy ruhdagi tashqi siyosat.

Sog'liqni saqlash harakatlar strategiyasidagi 4- yo'nalish "Ijtimoiy sohani rivojlantirish" ga taaluqlidir. Bunda katta yoshdagi avlodni qo'llab- quvvatlash, sog'liqni saqlash sohasini isloh qilish chora-tadbirlari kiritilgan. Jumladan, 78 ta tuman tibbiyot birlashmasini, 7 ta shahar va 2 ta viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot

markazini qayta qurish, tez tibbiy yordam xizmatini 1200ta maxsus avtotransport bilan ta'minlash rejalashtirilmoqda.²

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev raisligida 2017-yil 7-fevral kuni sog'liqni saqlash tizimidagi muammolar va sohaning rivojlanish istiqbollarigabag'ishlangan videoselektor bo'lib o'tdi. Davlatimiz rahbari sog'liqni saqlash tizimidagi muammolarni chuqur tahlil qilib,ularni bartaraf etish yuzasidan atroflicha to'xtaldi.

2017-yil 16-martda Shoshilinch tibbiy yordamni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida Prezident farmoni qabul qilindi.Farmon bilan O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligining Respublika shoshilinch tibbiy yordam markazi O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligining Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi deb qayta nomlandi. Shuningdek, 2017- yil 10-mayda Salomatlik va tibbiy statistika instituti va uning filiallari Jamiyat salomatligi va sog'ligini saqlashni tashkil etish ilmiy-tadqiqot institute va uning hududiy bo'linmalariga aylantirildi.³

Xulosa.

Xulosa qilib aytish mumkinki yurtimizda sog'liqni saqlash tizimidagi tub o'zgarishlar, hamda yangilanishlar orqali bu tizimdagi kamchiliklar birinma-ketin bartaraf etilmoqda. Shuningdek shuni ham aloxida takilab o'tish kerakki inson sog'-salomat, jismoniy kamchiliksiz yashasa, baxtli hayot kechirishi mumkin. Inson o'z sog'lig'iga o'zi turli yo'llar bilan g'amxo'rlik qiladi va bunda davlatning ko'magiga, yordamiga tayanadi. Davlat insonning sog'lig'ini himoya qilib, ularga malakali tibbiy xizmatdan foydalanishga imkoniyat yaratib beradi. Bu huquq amal qilganda mamlakatda inson salomatligini saqlovchi, tiklovchi muassasalarni malakali, bilimli mutaxassislar tizimi (kasalxona, poliklinika, sanatoriylar) faoliyat ko'rsatadi. Ular zamonaviy texnik vositalar orqali jihozlanadi. Inson salomatligini tiklovchi, saqlovchi muassasalarni ta'minlashni davlat o'z zimmasiga oladi. Fuqarolarga tez

² "Xalq so'zi" gazetasi 2017-yil 8-fevral 28-son

³ www.lex.uz O'zbekiston qonun hujjatlari to'plami 2017-yil

yordam ko'rsatish xizmati ta'minlanadi. Bu huquqning amal qilishi natijasida har bir kishi tibbiy muassasalarga o'z muammolari bilan murojaat qilishi va ulardan tegishli yordam, maslahat olishga haqlidir. Sog'lom fuqarolar har bir mamlakatning eng qimmatli boyligi hisoblanadi. Shuning uchun ham sog'lik uchun davlat mas'ul va o'z vazifasini bajarish uchun tegishli choralarni ko'radi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI.

1. PQ 1998 yil 10 noyabrdagi 2107-farmoni bilan tasdiqlangan «Sog'liqni saqlash tizimini isloh qilish davlat dasturi.
2. "Xalq so'zi" gazetasi 2017-yil 8-fevral 28-son
3. www.lex.uz O'zbekiston qonun hujjatlari to'plami 2017-yil